

JÚZIW SPORTINÍN ÀHMIYETI

Davletmuratova M.B.,

QMU Fizikalıq tãrbiya hãm sport shiniǵıwları teoriyası hãm metodikasi qãniygeligi boyınha 2-kuri magitrantı,

Begdullaeva G.S.

*QMU «Ulıwma biologiya hãm fiziologiya» kafedrau docenti
gulnazbegdullaeva@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761131>

Аннотация: *Физическая культура и спорт играют важную роль в обеспечении здоровья. Особенно полезны занятия плаванием, которые оказывают положительное воздействие на такие органы как сердечно сосудистая, дыхательная а также на суставы.*

Annotation: *Physical education and sport play a significant role in promoting health. Swimming is especially beneficial, having a positive impact on organ systems like the cardiovascular system, the respiratory system, and the joints.*

Gilt sózler: *júziw sportı, universal sport, nerv sisteması, qan aylanıw sisteması, as sińiriw, dem alıw sisteması, bulshıq etler, buwınlar, qãddi-qãwmet.*

Hãzirgi waqıtta mãmleketimizde sporttı hãr tãrepleme rawajlandırıwǵa ayrıqsha itibar qaratilǵan. Sebebi sporttıń rawajlanıwına tiykar jaratıw arqalı mãmleketimiz xalqınıń den-sawlıǵın saqlaw hãm bekkemlewge erisiw múmkin. Sol sebepli, mãmleketimiz xalqınıń fizikalıq tãrbiya hãm sport penen aktiv túrde shuǵıllanıwları ushın jası, jınısı, kàsibi, tayarlıq dãrejesi qanday bolıwına qaramastan barlıq imkaniyatlar jaratılǵan hãm jaratılmaqta.

Fizikalıq tãrbiya hãm sport penen turaqlı túrde shuǵıllanıw adam organizminiń bir qansha organlar sisteması funkcional` iskerligine unamlı tãsir etip, onıń sharshawına qarsılıq kórsetiw qãbiletin arttıradı. Nàtiyjede organizm keselliniwiniń aldı alınadı hãm is ónimdarlıǵı artıwına alıp keledi. Sol sebepli, fizikalıq tãrbiya hãm sport xalqımız den-sawlıǵın bekkemlewde, olardıń is qãbiletin arttırwıda u`lken sociallıq àhmiyetke iye.

Organizmnıń normal funkciyasın atqarıwınıń tiykarǵı kriteriyası oǵan joqarı talaplar qoyılǵan waqıtta óziniń biologiyalıq imkaniyatların islete alıw qãbiletini esaplanadı. Bunda organizm júklemelerge, óz xızmet dãrejesin patologiyasız tez hãm adekvat qayta tiklew menen juwap beriw hãmde basqarıwdıń dáslepki dãrejesine tez qaytıwı kerek. Bul organizmnıń turaqlılıǵın, ku`ndelikli ku`sh rezervin, yaǵnıy insan salamatlıǵınıń dãrejesin, ol óz gezeginde jãmiyettiń islep shıǵarıw ku`shleri zapasın belgileydi hãm u`lken sociallıq àhmiyetke iye. Sol sebepli, fizikalıq tãrbiya hãm sporttıń qandayda bir túri menen turaqlı túrde shuǵıllanıw organizmnıń bir qansha sistemaları (nerv sisteması, qan aylanıw sisteması, as sińiriw, dem alıw sisteması,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

sonday-aq bulshıq etlerdiń rawajlanıwı) funkciyalarına unamlı tásir etip organizm immunitetiniń artıwına hám organizmniń sırtqı hár qıylı tásirlerge shıdamlılıǵın arttıradı.

Àsirese júziw sportı menen turaqlı túrde shuǵıllanıw organizm ushın oǵada áhmiyetli bolıp, birinshi gezekte júrek qan tamır sistemasına unamlı tásir kórsetip, júrekke keletuǵın qan aǵımı artadı, qandaǵı xolesterin muǵdarın pàseyttiredi. Bul bolsa júrek qan tamır sisteması kesellikleri profilaktikası ushın oǵada zàrúr. Sonıń menen birge, júziw sportı dem alıw organlar sisteması iskerliginde unamlı tásir etip, ókpeniń tirishilik sıyımlılıǵın arttıradı, dem alıw sistemasın bekkemleydi.

Júziw bul derlik barlıq jastaǵı insanlar ushın sáykes keletuǵın universal sport túrлерinen biri esaplanadı. Kekse jastaǵılar, jaslar, hayal-qızlar bul sport túri menen shuǵıllanıw arqalı jaqsı nàtiyjelerge erisiwi múmkin. Júziw àsirese bulshıq etlerge unamlı tásir etip, bulshıq etlerdiń kúshi hám tonusın arttıradı. Júriw arqalı organizmdegi derlik barlıq bulshıq etler iske túsedı hám júdà kóplegen fizikalıq hàreketti orınladı bul óz gezeginde bulshıq etlerdiń jaqsı rawajlanıwına, qàddi-qàwmettiń normada formalanıwına unamlı tásir kórsetedi.

Júziw buwınlarǵada unamlı tásir etip, júziw waqtında buwınlardaǵı júk kemeyedi, buwınlar hàrekettin jeńillestiredi. Bul àsirese artıqsha salmaqqa iye bolǵanlar ushında júdà paydalı tásir kórsetedi. Sonıń menen birge, júziw sportı menen turaqlı túrde shuǵıllanıwshılarda qàddi-qàwmettiń normal rawajlanıwına hám osteoxondroz keselliginiń aldın alıwda, omırtqa baǵanası kesellikleriniń rawajlanıw qàwipin kemeyttiriwdede júdà áhmiyetli.

Juwmaqlastırıp aytqanda, júziw sportı menen turaqlı túrde shuǵıllanıw organizmdegi bir qansha organlar sistemasına unamlı tásir etip, olardıń iskerligin jaqsılaydı hám hár qıylı keselliklerdiń profilaktikası ushında oǵada zàrúr sport túrлерinen biri esaplanadı.